

УДК 372.881.111.1
DOI 10.5281/zenodo.15639566

Пустовалова В.Ю.

Пустовалова Валерия Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Россия, 634041, Томск, просп. Ленина, 36. E-mail: panovica@gmail.com.

Разработка учебных заданий по английскому языку на основе таксономии Блума-Андерсона с целью повышения коммуникативной компетенции у студентов неязыковых специальностей

Аннотация. В статье описывается принцип повышения эффективности заданий, предлагаемых преподавателям в современных учебниках по английскому языку, с целью ускоренного формирования коммуникативной компетенции у студентов неязыковых специальностей. Основу принципа составляет разработка преподавателем дополнительных заданий с использованием технологий искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных средств в соответствии с таксономией Блума. Изложены преимущества, которые получают студенты-нелингвисты от дополнительных и четко структурированных заданий с поэтапным увеличением сложности. Приведен пример, наглядно демонстрирующий рост количества и повышение качества готовых заданий, представленных в учебнике для работы с текстом.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, учебная цель, таксономия Блума, искусственный интеллект, информационно-коммуникативные технологии.

Pustovalova V.Yu.

Pustovalova Valeria Yurievna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, National Research Tomsk State University, Russia, 634041, Tomsk, Lenina, 36. E-mail: panovica@gmail.com.

Development of English language teaching assignments based on the Bloom-Anderson taxonomy in order to enhance the communicative competence of students of non-linguistic specialties

Abstract. The article describes the principle of increasing the effectiveness of assignments offered to teachers in modern English textbooks in order to accelerate the formation of communicative competence among students of non-linguistic specialties. The principle is based on the teacher's development of additional assignments using artificial intelligence technologies and information and communication tools in accordance with Bloom's taxonomy. The advantages that non-linguistic students receive from additional and clearly structured assignments with a gradual increase in complexity are outlined. An example is given that clearly demonstrates the

increase in the number and quality of completed assignments presented in the textbook for working with text.

Key words: communicative competence, educational goal, Bloom's taxonomy, artificial intelligence, information and communication technologies.

Деятельность преподавателя, обучающего студентов неязыковых специальностей английскому языку, существенно отличается от аналогичной работы со студентами-лингвистами. Главная причина в том, что изучение английского языка не является для первых приоритетом, что мотивирует современных преподавателей постоянно искать новые и эффективные методы подачи, закрепления и проверки учебного материала [1-4]. Кроме того, преподавателям приходится находить альтернативные решения для поддержания качества образования на фоне ежегодного сокращения количества контактных часов со студентами-нелингвистами.

Эти два аспекта заставляют его осознавать значимость не только каждого занятия, но и каждого задания, выполненного студентами как в классе, так и дома.

Это понимание стимулирует преподавателя задавать себе вопрос, насколько эффективно традиционные учебно-методические комплексы (УМК) справляются с задачей по формированию у студентов-нелингвистов коммуникативной компетенции в сжатые сроки. В большинстве случаев учебник содержит от одного до трех заданий перед изучением нового материала и столько же после (рис. 1).

The image shows a page from a textbook with a reading task and a comprehension exercise. The reading task is titled "How birth order influences your personality" and discusses the characteristics of firstborn, middle, and youngest children. The comprehension exercise consists of four parts: a) identifying the reader's position in their family, b) matching adjectives to birth orders, c) reading the article and checking answers, and d) reading the article again and completing it with reasons A-H.

6 READING

a What's your position in your family? Are you the oldest child, a middle child, the youngest child, or an only child?

b Look at four groups of adjectives. Which group do you think goes with each position in the family (e.g. the oldest)?

- 1 outgoing, charming, and disorganized
- 2 responsible, ambitious, and anxious
- 3 self-confident, independent, and spoilt
- 4 sociable, sensitive, and unambitious

c Read the article and check your answers.

How birth order influences your personality

Nowadays, it is an accepted fact that our position in the family – that is, whether we're an oldest child, a middle child, a youngest child, or an only child – is possibly the strongest influence there is on our character and personality. So what influence does it have?

The oldest child

Firstborn children often have to look after their younger brothers and sisters, so they're usually sensible and responsible as adults. They also tend to be ambitious and they make good leaders. On the negative side, oldest children can be insecure and anxious. This is because ¹ H.

The middle child

Middle children are more relaxed than the oldest children, probably because ² . They're usually very sociable – the kind of people who get on with everybody. They are also usually sensitive to what other people need, because ³ . For the same reason, they're often quite good at sorting out arguments, and they're always sympathetic to the ones on the losing side, or in general, to people who are having problems. On the other hand, middle children can sometimes be unambitious, and they can lack direction in life.

The youngest child

Youngest children are often very outgoing and charming. This is the way they try to get the attention of both their parents and their older brothers and sisters. They are often more rebellious, and this is probably because ⁴ . They can also be immature and disorganized, and they often depend too much on other people, because ⁵ .

The only child

Only children usually do very well at school, because they have a lot of contact with adults. They get a lot of love and attention from their parents, so they're typically self-confident. They're also independent, as they spend so much time by themselves. And because ⁶ , they're often very organized. Only children can sometimes be spoilt, because ⁷ by their parents. They can also be quite selfish and get impatient, especially when things go wrong. This is because ⁸ .

d Read the article again and complete it with reasons A–H.

- A they grew up between older and younger brothers and sisters
- B it's easier for them to break the rules – by the time they were born, their parents were more relaxed about discipline
- C their parents were more relaxed themselves by the time the second child arrived
- D they are given everything they ask for
- E they have always been the baby of the family
- F they spend a lot of time with adults
- G they've never had to sort out problems with other brothers and sisters
- H when the second child was born, they lost some of their parents' attention, and maybe they felt rejected

e Re-read the paragraph that applies to you. Do you think the description of personality is true for you? Are any of the other descriptions true for people you know, e.g. your brothers and sisters, or friends?

Рис. 1. Пример заданий в количестве 4 штук, предложенных New English File, 4th edition, для работы с текстом со студентами уровня Intermediate

Студенты, обучающиеся по неязыковым специальностям, нуждаются в дополнительных заданиях как в количестве, так и в качестве, чтобы лучше понять новый материал и развить способность осоз-

нанно формулировать свои мысли по теме, используя тематические слова.

Одним из эффективных способов формирования ключевой компетенции у студентов современные преподаватели

вузов считают выстраивание заданий согласно пересмотренной таксономии Б. Блума – Л. Андерсона [5-10].

Главный постулат – достижение учебных целей студентом через последовательное выполнение четко подобранных преподавателем заданий, каждое из которых базируется на успешном выполнении предыдущего. Полный цикл включает проработку 6 уровней: от простого повторения материала до создания собственных высказываний на его основе [11].

Целью исследования является демонстрация принципа повышения эффективности заданий в учебно-методических комплексах по английскому языку посредством внедрения дополнительных заданий и их структурирования в соответствии с таксономией Блума для ускоренного формирования коммуникативной компетенции у студентов неязыковых специальностей.

Соотнесение заданий из учебно-методического комплекса (рис. 1) с формируемыми компетенциями показывает, что четыре представленных задания направлены на развитие трех из шести компетенций, при этом отсутствуют задания, охватывающие третий и шестой этапы. Первые два задания соответствуют первому уровню (повторение ранее изученного материала), третье задание – второму (демонстрация понимания нового материала), четвертое – пятому (объяснение своей позиции на основе полученных данных).

Несмотря на то, что преподаватели, разрабатывающие уроки с учетом таксономии Блума-Андерсона, активно делятся своими идеями, большая часть публикаций имеет теоретическую направленность. В них объясняется значимость ответственности заданий таксономии.

Актуальность данного исследования обусловлена демонстрацией возможности совершенствования четырех упражнений из учебника посредством применения современных технологий, таких как искусственный интеллект и информационно-

коммуникационные системы, с учётом принципов таксономии.

Ниже представлен обновленный принцип работы с текстом УМК, о котором говорилось ранее (рис. 1).

Для генерации новых заданий мы обратились к инструменту для проведения опросов и голосований «Particify» [12] (задание №1) и чату GPT4 (задания №5, 8, 9, 10, 14). Задания, цель которых поделиться собственным мнением (№2, 6, 11, 13) или подготовить пересказ (№10), были созданы преподавателем. Остальные задания были взяты из учебника без (№3, 4, 7) или с изменениями (№12 и 15).

Particify отлично справился с формированием компетенции нижнего уровня (служить способом для демонстрации остаточных и фоновых знаний студента (1-й этап в таксономии)).

Искусственный интеллект разработал ряд заданий для улучшения навыков второго уровня. В запросе рекомендуется указывать необходимость генерации не только вопросов по материалу, но и соответствующих ответов на них.

ИИ [13] был также использован для озвучивания учебного текста, решив таким образом проблему нехватки аудиоматериалов в УМК.

Задание 0. До урока. За несколько дней до занятия преподаватель создает онлайн-опрос из 6 вопросов и отправляет студентам ссылку для прохождения.

Задание 1. Take part in the opinion poll on Birth order. Click on the following link partici.fi/51872292.

Учебная цель: при ответе на вопросы студенту необходимо вспомнить и записать основные понятия по пройденным темам («Семья» и «Характер»).

Уровень в таксономии Блума: первый (повторение правописания).

Преимущества нового задания. Для студента: возможность поразмышлять над своими ответами, обратиться к словарю при необходимости. Для преподавателя: возможность проверить степень усвоения пройденного материала, систематизировать возможные ошибки.

Задания для урока.

Задание №2. Look at the results of the opinion poll you've taken part in.

Рекомендация для преподавателя: преподаватель демонстрирует результаты

голосования (рис. 2), комментирует и систематизирует ответы студентов, производит термины и прилагательные с целью закрепления студентами их произношения (рис. 3).

Рис. 2. Ответы студентов на первый вопрос в виде графика

Are you the oldest child, a middle child, the youngest child, or an only child?

12 Answers

I am the middle child

oldest child

I am the youngest child in my family.

I'm a middle child

Im only child in my family

Only child

i am oldest child

im the middle child

only child

Рис. 3. Пример ответов студентов на один из вопросов в виде облака слов

Учебная цель: студенту дана еще одна возможность взаимодействия с терминами и прилагательными.

Уровень в таксономии Блума: первый (повторение произношения).

Далее следуют задания №3 и 4, соответствующие заданиям 6a и 6b, предложенным учебником (рис. 1).

Учебная цель:

1) студент строит полноценное вы-

сказывание, происходит практика устной речи с обязательным использованием слов, которые студент ранее освежил в памяти;

2) знакомится с вопросами, на которые необходимо будет найти ответы при выполнении следующего задания.

Уровень в таксономии Блума: первый (воспроизведение терминов и понятий).

Преимущества двух заданий: увеличение количества касаний с тематической лексикой и грамматикой, их вывод в устную речь.

Задание №5. Listen to the recording twice to check whether you were right or wrong.

Нами была произведена замена задания 6с из учебника, подразумевающего чтение текста, на прослушивание аудиофайла, созданного ИИ.

Учебная цель: студенту необходимо понять аудиоматериал, найти ответы на вопросы.

Уровень в таксономии Блума: второй (классификация черт характера в зависимости от роли в семье).

Преимущества аудиофайла. Студенты предпочитают аудирование чтению, так как лишены возможности ежедневной практики говорения с носителем. По этой же причине преподавателю выгодно увеличить их количество.

Задание №6. What were you right about? What were you wrong about? What have you found out? Use one (or all) of the following constructions: I was (absolutely) right ... / I was wrong ... / Now I know that ... / I was shocked to find out that

Учебная цель: студенту необходимо изложить суть материала, превратив его в связную речь, подстроив под один из шаблонов / все шаблоны.

Уровень в таксономии Блума: второй (классификация новых данных по пунктам).

Преимущество задания: дополнительное задание, направленное на практику студентами устной речи с опорой на

конструкции, предложенные преподавателем.

Далее следует задание №7, соответствующее заданию 6d из учебника (рис. 1).

Учебная цель: студенту необходимо прочитать знакомый текст и выполнить задание (найти место для фраз А–Н).

Уровень в таксономии Блума: второй (выбрать для фраз подходящее место в тексте).

Преимущество задания: студент получает дополнительную возможность поработать с текстом.

Рекомендуем на этом этапе вывести на экран проектора словарик со словами, которые могут быть незнакомы студентам:

– to feel rejected – чувствовать себя отвергнутым.

– to get on with everybody – находить общий язык со всеми.

– to sort out argument – разрулить конфликт.

– the losing side – проигравшая сторона.

– to lack direction in life – без цели в жизни.

Задание № 8. Scan the text and answer the following questions:

1. What is a common negative trait of firstborn children? Why is it formed?

2. What are common positive traits of middle children? Why are they formed?

3. Why are youngest children often rebellious?

4. What is a potential benefit of being an only child?

5. What is the main idea of the text?

Учебная цель: студент получает дополнительную возможность использовать в речи термины и конструкции из текста при ответе на вопросы, преподаватель корректирует ошибки.

Уровень в таксономии Блума: второй (обсуждение основных концепций источника информации).

Рекомендация: делегировать создание вопросов на понимание текста чату

GPT.

Задание №9. State whether the following statements are true or false.

1. Middle children are often more relaxed than firstborn children.
2. Youngest children tend to be less ambitious than firstborn children.
3. Only children are always very well-organized.
4. Firstborn children are never insecure or anxious.
5. Middle children are typically good at resolving conflicts.

Учебная цель: заключительное задание на закрепление материала перед переходом к новому уровню.

Уровень в таксономии Блума: второй (находить в тексте подтверждение).

Рекомендация: делегировать создание вопросов на понимание текста чату GPT.

Задание №10. Sum the text up in 6-7 sentences.

Учебная цель: демонстрация степени понимания текста, интерпретация и сжатие текста.

Уровень в таксономии Блума: третий (использование полученной информации в новых условиях).

Рекомендация: отобразить на экране структуру пересказа или предложить студентам воспроизвести её устно; продемонстрировать слова-связки на экране либо попросить студентов вспомнить их устно. После проверки нескольких пересказов рекомендуем преподавателю систематизировать сильные и слабые стороны представленных пересказов. Озвучить свой вариант пересказа, подготовленного либо самостоятельно, либо ИИ.

Задание №11. Continue the following 4 sentences:

Now I know I was surprised / shocked / excited / glad ... to find out that

I agree with However I disagree with ...

Учебная цель: студенту необходимо установить связь между полученной информацией и своим к ней отношением.

Уровень в таксономии Блума: четвертый (анализ полученной информации).

Рекомендация: после того, как студенты подготовят 4 предложения, вывести на экран несколько фраз-реакций. Например, «Same here, I also ... / I couldn't agree more ... / That sounds ... / What a coincidence! I also ...» с целью преобразования задания в формат обсуждения, а не монолога одного студента. Проинформировать студентов о необходимости внимательно слушать одноклассника и быть готовыми отреагировать, используя фразы из предложенного списка.

Далее следует задание № 12, соответствующее заданию 6е, предложенному учебником (рис. 1).

Учебная цель: студент обязан обосновать свою точку зрения или принятое решение при ответе на заданный вопрос. Для этого ему необходимо проанализировать представленную информацию и оценить, в какой степени он сам и его окружение соответствуют описанным характеристикам. При этом студент может как критически осмыслить и оспорить изложенные факты, так и поддержать их, приводя аргументы в подтверждение.

Уровень в таксономии Блума: пятый (оценить себя и знакомых на соответствие характеристикам, предложенным в тексте).

Преимущество: развитие студентами навыков критического мышления и устной речи.

Рекомендация: преподавателю необходимо конкретизировать задание (например, подготовить речь длительностью в 1 минуту с опорой на ключевые слова, записанные в тетради). Это задание становится домашним заданием.

Следующий урок начинается с повторения материала.

Задание №13. What did we discuss last time?

Учебная цель: повторение пройденного на прошлом уроке материала.

Уровень в таксономии Блума: первый (повторение материала).

Задание №14. Answer the following questions: Who ... and why?

A) gets impatient, especially when things go wrong? B) is good at sorting out arguments? C) gets on with everybody? D) tends to be ambitious? E) can lack direction in life? F) spends a lot of time by themselves?

Учебная цель: обсуждение пройденного на прошлом уроке материала.

Уровень в таксономии Блума: второй (классификация характеров в соответствии с ролью в семье и объяснением причин).

Рекомендация: делегировать создание подобных вопросов ИИ.

Задание №15. Share your speech. Make sure to meet the requirements.

Рекомендация: пока студенты ожидают своей очереди для выступления, они выполняют задание, подобранное преподавателем.

Следует отметить, что каждое задание может быть заменено аналогичным по цели. Например,

1) вместо онлайн-опроса – фронтальный опрос в классе;

2) вместо "правда/ложь" – коррекция ошибок в утверждениях;

3) вместо минутной речи – на мини-эссе. Количество заданий определяет преподаватель, исходя из нужд группы и темы, при условии сохраняя принципа движения от простого к сложному.

Эффективность описанного подхода подтверждается многолетним опытом автора в преподавании английского студентам неязыковых специальностей. В течение четырех семестров работы с одними и теми же группами проводился качественный анализ ответов обучающихся. Результаты показывают, что студенты, последовательно выполнявшие задания по принципам таксономии Блума с дополнительными материалами, значительно улучшали усвоение лексики, грамматики и коммуникативных навыков. Этот опыт свидетельствует, что структурированный и поэтапный подход к заданиям способствует глубокому и устойчивому освоению материала, что отражается на успешности студентов. Несмотря на отсутствие количественных данных, практическая эффективность подтверждается положительной динамикой достижений студентов и активным использованием изученного в речи спустя время.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Герасимова И.Г. Развитие внутренней мотивации студентов к изучению профессионально ориентированного английского языка // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 4-2. С. 85-87.
2. Насриддинов Т.Н., Саидова М.Х. Использование интерактивных методов в обучении английскому и немецкому языкам студентов неязыковых специальностей вуза // Вестник Института развития образования. 2018. № 1(21). С. 62-67.
3. Преподавание английского языка студентам неязыковых специальностей на примере студентов-экономистов Томского государственного университета / М.А. Шевченко [и др.] // Сб. статей по материалам V Всерос. науч. конф. с международным участием, 28-29 сент. 2023. С. 47-50.
4. Кантышева А.А. Сохранение мотивации к изучению английского языка в неязыковом вузе – ответ на вызовы современной действительности // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 2(99). С. 31-33.
5. Грицкова Н.В. Таксономия Блума и её роль в формировании навыков академического письма и чтения на занятиях по иностранному языку // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: Гуманитарные науки. 2018. № 3. С. 101–107.
6. Багновская П.Е. Применение таксономии Блума при планировании занятий английским языком в спортивном вузе // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 4-1. С. 492-497.

7. Табакарь А.Д. Развитие критического мышления учащихся при обучении английскому языку // Сб. науч. трудов, 23 апр. 2022. Екатеринбург, 2022. С. 70-74.
8. Семушина Е.Ю. Особенности формирования продуктивных навыков при изучении английского языка в магистратуре в дистанционном формате // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 4. С. 59-62.
9. Поддубная Я.Н., Котов К.С., Слукина А.А. Обучающая модель таксономии Блума как эффективное средство организации контроля при подготовке студентов педагогических вузов // Гуманитарные и социальные науки. 2023. Т. 99. № 4. С. 158-164.
10. Савченко Н.М. Таксономия Блума и ее применение в преподавании учебной дисциплины "лингвострановедение" // Мат. Междунар. научно-практ. конф., 09-10 нояб. 2023. Казань, 2023. С. 400-403.
11. Андерсон Л.В. Таксономия обучения, преподавания и оценки: пересмотр таксономии образовательных целей Блума. Нью-Йорк: Лонгман, 1996. 174 с.
12. Particify. URL: <https://particify.de/en> (дата обращения 30.01.2025).
13. Преобразователь текста в речь. URL: <https://ttsmaker.com> (дата обращения 30.01.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gerasimova I.G. Razvitie vnutrennej motivacii studentov k izucheniju professio-nal'no orientirovannogo anglijskogo jazyka // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2015. № 4-2. S. 85-87.
2. Nasridinov T.N., Saidova M.H. Ispol'zovanie interaktivnyh metodov v obuchenii anglijskomu i nemeckomu jazykam studentov nejazykovyh special'nostej vuza // Vestnik Instituta razvitija obrazovanija. 2018. № 1(21). S. 62-67.
3. Prepodavanie anglijskogo jazyka studentam nejazykovyh special'nostej na primere studentov-jekonomistov Tomskogo gosudarstvennogo universiteta / M.A. Shevchenko [i dr.] // Sb. statej po materialam V Vseros. nauch. konf. s mezhdunarodnym uchastiem, 28-29 sent. 2023. S. 47-50.
4. Kantysheva A.A. Sohranenie motivacii k izucheniju anglijskogo jazyka v nejazykovom vuze – otvet na vyzovy sovremennoj dejstvitel'nosti // Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2023. № 2(99). S. 31-33.
5. Grickova N.V. Taksonomija Bluma i ejo rol' v formirovanii navykov akademicheskogo pis'ma i chtenija na zanjatijah po inostrannomu jazyku // Vestnik Doneckogo nacio-nal'nogo universiteta. Serija B: Gumanitarnye nauki. 2018. № 3. S. 101-107.
6. Bagnovskaja P.E. Primenenie taksonomii Bluma pri planirovanii zanjatij anglij-skim jazykom v sportivnom vuze // Pedagogicheskij zhurnal. 2022. T. 12. № 4-1. S. 492-497.
7. Tabakar' A.D. Razvitie kriticheskogo myshlenija uchashtsihsja pri obuchenii anglijskomu jazyku // Sb. nauch. trudov, 23 apr. 2022. Ekaterinburg, 2022. S. 70-74.
8. Semushina E.Ju. Osobennosti formirovanija produktivnyh navykov pri izuchenii anglijskogo jazyka v magistrature v distancionnom formate // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2022. № 4. S. 59-62.
9. Poddubnaja Ja.N., Kotov K.S., Slukina A.A. Obuchajushhaja model' taksonomii Bluma kak jeffektivnoe sredstvo organizacii kontrolja pri podgotovke studentov pedagogicheskikh vuzov // Gumanitarnye i social'nye nauki. 2023. T. 99. № 4. S. 158-164.
10. Savchenko N.M. Taksonomija Bluma i ee primenenie v prepodavanii uchebnoj discipliny "lingvostranovedenie" // Mat. Mezhdunar. nauchno-prakt. konf., 09-10 nojab. 2023. Kazan', 2023. S. 400-403.
11. Anderson L.V. Taksonomija obuchenija, prepodavanija i ocenki: peresmotr taksonomii obrazovatel'nyh celej Bluma. N'ju-Jork: Longman, 1996. 174 s.
12. Particify. URL: <https://particify.de/en> (data obrashhenija 30.01.2025).
13. Preobrazovatel' teksta v rech'. URL: <https://ttsmaker.com> (data obrashhenija 30.01.2025).

Поступила в редакцию: 22.05.2025.

Принята в печать: 30.06.2025.